

УДК530.145

Эквивалентная форма уравнений Гамильтона для модельной системы фермионов

Голиков Д.С.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Аннотация. Рассмотрена система тождественных фермионов. Уравнения Гамильтона, соответствующие истинному символу системы, представлены в эквивалентной форме. Получены решения уравнений движения.

Рассмотрим систему N тождественных частиц массы m , подчиняющихся статистике Ферми-Дирака, которые находятся на трехмерном торе $\mathbf{T}$, длины сторон которого равны L_1, L_2 и L_3 . Случай бозонов исследован в работе [1]. Будем считать, что потенциал взаимодействия ферми-частиц между собой имеет вид

$$V(x, y) = V(\sqrt[3]{N}(x - y)), \quad (1)$$

где $V(\xi)$ – финитная четная функция, $x, y \in \mathbf{T}$. Отметим, что потенциал взаимодействия (1) зависит от N таким образом, что радиус потенциала взаимодействия уменьшается с увеличением числа частиц N .

Истинным символом ультравторично квантованной задачи будем называть функционал [2]

$$\mathcal{H}_\alpha[\Phi^+(\cdot), \Phi(\cdot)] = \iint dx dy \Phi^+(x, y) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} (\Delta_x + \Delta_y) + \alpha V(x, y) \right) \Phi(x, y) + 2N \iiint dx dy dx' dy' V(x, y) \Phi^+(x, y) \Phi^+(x', y') \Phi(x, x') \Phi(y, y'), \quad (2)$$

определенный для пары антисимметричных относительно перестановок аргументов функций $\Phi^+(x, y), \Phi(x, y)$, заданных на $L_2(\mathbf{T}^2)$. Параметр $\alpha \in [0, 1]$ показывает степень учёта второго слагаемого в первом интеграле.

Из сохранения числа частиц в системе для функций $\Phi^+(x, y)$ и $\Phi(x, y)$ следует условие

$$\iint dx dy \Phi^+(x, y) \Phi(x, y) = \frac{1}{2}. \quad (3)$$

Согласно асимптотическим методам [3], каждому решению нестационарной системы уравнений

$$i\dot{\Phi}(x, y, t) = \frac{\delta \mathcal{H}_\alpha}{\delta \Phi^+(x, y, t)}, \quad -i\dot{\Phi}^+(x, y, t) = \frac{\delta \mathcal{H}_\alpha}{\delta \Phi(x, y, t)}, \quad (4)$$

удовлетворяющему условию (3), в пределе при $N \rightarrow \infty$ соответствует асимптотическая серия собственных функций и собственных значений соответствующего оператора [2]. Для символа (2) уравнения Гамильтона примут вид:

$$\begin{aligned} i\dot{\Phi}(x, y, t) &= \left(-\frac{\hbar^2}{2m} (\Delta_x + \Delta_y) + \alpha V(x, y) \right) \Phi(x, y, t) + 2N \iint dx' dy' (V(x, y) + V(x', y')) \Phi^+(x', y', t) \Phi(x, x', t) \Phi(y, y', t), \\ -i\dot{\Phi}^+(x, y, t) &= \left(-\frac{\hbar^2}{2m} (\Delta_x + \Delta_y) + \alpha V(x, y) \right) \Phi^+(x, y, t) + 2N \iint dx' dy' (V(x, x') + V(y, y')) \Phi(x', y', t) \Phi^+(x, x', t) \Phi^+(y, y', t). \end{aligned} \quad (5)$$

Далее, аналогично изложенному в работе [4] методу для бозе-частиц, произведём преобразование уравнений Гамильтона в продолжении работы [2] к эквивалентным уравнениям.

1. Эквивалентная форма уравнений Гамильтона

Запишем систему уравнений Гамильтона (5) в несколько ином виде [5]. Введем функции $G(x, y, t), R(x, y, t)$ и $\bar{R}(x, y, t)$, заданные на $L_2(\mathbf{T}^2)$:

$$\begin{aligned} \bar{R}(x, y, t) &= \sqrt{N} \Phi^+(x, y, t), \quad G(x, y, t) = 2N \int dz \Phi^+(x, z, t) \Phi(y, z, t), \\ R(x, y, t) &= 2\sqrt{N} (\alpha \Phi(x, y, t) - \int dz \Phi(x, z, t) G(z, y, t)). \end{aligned} \quad (6)$$

В силу антисимметрии $\Phi^+(x, y, t), \Phi(x, y, t)$ для функций (6) выполняются равенства

$$R(x, y, t) = -R(y, x, t), \quad \bar{R}(x, y, t) = -\bar{R}(y, x, t),$$

$$\int dz G(x, z, t) G(z, y, t) = \int dz \bar{R}(x, z, t) R(z, y, t) + \alpha G(x, y).$$

Из условия нормировки (3) следует, что

$$\int dx G(x, x, t) = N. \quad (7)$$

Теорема 1. Пусть функции $\Phi^+(x, y, t), \Phi(x, y, t)$ удовлетворяют системе уравнений (5). Тогда функции $G(x, y, t), R(x, y, t), \bar{R}(x, y, t)$, заданные соотношениями (6), удовлетворяют системе уравнений

$$i\dot{G}(x, y, t) = \frac{\hbar^2}{2m} (\Delta_x - \Delta_y) G(x, y, t) + \int dz (V(x, z) - V(y, z)) \bar{R}(x, z, t) R(z, y, t),$$

$$i\dot{R}(x, y, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} (\Delta_x + \Delta_y) + \alpha V(x, y) \right) R(x, y, t) - \int dz (V(x, z) R(x, z, t) G(z, y, t) + V(y, z) R(z, y, t) G(z, x, t)), \quad (8)$$

$$-i\dot{\bar{R}}(x, y, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} (\Delta_x + \Delta_y) + \alpha V(x, y) \right) \bar{R}(x, y, t) - \int dz (V(x, z) \bar{R}(x, z, t) G(y, z, t) + V(y, z) \bar{R}(y, z, t) G(x, z, t)).$$

Доказательство. Как можно убедиться непосредственным вычислением производных по времени, функции (6) удовлетворяют уравнениям (8), если функции $\Phi^+(x, y), \Phi(x, y)$ удовлетворяют (5).

Поскольку система уравнений (7), (8) для функций $G(x, y, t), R(x, y, t), \bar{R}(x, y, t)$ эквивалентна гамильтоновой системе уравнений (3), (5) для функций $\Phi^+(x, y, t), \Phi(x, y, t)$, то посредством формул (6), можно найти решения уравнений (7), (8) по известным решениям системы Гамильтона [2].

Утверждение 1. Система уравнений (7), (8) при $\alpha = 0$ имеет решения

$$\begin{aligned} G(x, y, t) &= G(x, y), \\ \tilde{R}(x, y, t) &= \tilde{R}(x, y)e^{i\Omega t}, \\ R(x, y, t) &= R(x, y)e^{-i\Omega t}, \end{aligned} \quad (9)$$

где

$$\begin{aligned} G(x, y) &= \frac{N}{L_1 L_2^2} e^{-ik_1(x-y)} \cos(k_2(x-y)), \\ \tilde{R}(x, y) &= \frac{\sqrt{N}}{L_1 L_2^2} e^{-ik_1(x+y)} \sin(k_2(x-y)), \\ R(x, y) &= -\frac{N^{3/2}}{L_1 L_2^2} e^{ik_1(x+y)} \sin(k_2(x-y)), \end{aligned} \quad (10)$$

с собственным значением

$$\Omega = \frac{\hbar^2(k_1^2 + k_2^2)}{m} + v_{2k_2} - v_0. \quad (11)$$

Литература:

1. Маслов В.П. // ТМФ, 2005. Т. 143, №3, стр. 307-327.
2. Голиков Д.С. // Спектр модельной системы фермионов. Вестник Московского Университета. 2009. № 1. С. 23-26.
3. Маслов В.П., Шведов О.Н. Метод комплексного роста в задаче многих частиц и квантовой теории поля. М.: УРСС. 2000.
4. Коваль Г.В., Маслов В.П. // Ультраворичное квантование при температуре отличной от нуля. Матем. заметки, 2007, 82: 1, 52 – 57.
5. Маслов В.П. Квантование термодинамики и ультраворичное квантование. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». УРСС. 2000.